

[doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.17121542](https://doi.org/10.5281/zenodo.17121542)

Пулатова САОДАТ МАХАМАДАМИНОВНА

Янги аср университети

Махсус педагогика кафедраси

PhD в.б.доцент E-mail:Vpulatoff@bk.ru

ЭШИТИШИДА МУАММОСИ БЎЛГАН ТАЙЁРЛОВ ВА 1- СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ СЕНСОР ЖИҲАТДАН РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

Аннотация

Мақолада эшитишида нуқсони бўлган тайёрлов ва 1-синф ўқувчиларини сенсор ривожлантиришининг йўллари, боланинг сенсор ривожланишида предметларнинг таъқи хусусиятлари ҳақидаги тасавурларининг шаклланиши ва предметларнинг шакллари, ранги, ҳажми, фазодаги ҳолатини ажратилиш учун маиқлар берилган.

Калит сўзлар: мактабгача ёшидаги давр, ҳиссий ривожланиши, идрок этиши, сезиши, диагностика техникаси, эшитиши қобилияти, психология, сезги соҳаси.

«TECHNOLOGY FOR SENSORY DEVELOPMENT OF PREPARATORY AND FIRST-GRADE STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS»

Annotation

The article discusses ways to develop sensory skills in preparatory and first-grade students with hearing impairments. It examines the formation of children's perceptions of the external characteristics of objects in the process of sensory development and provides exercises for distinguishing the shape, color, size, and spatial position of objects.

Keywords: preschool age, sensory development, perception, sensation, diagnostic techniques, hearing ability, psychology, sensory domain.

«ТЕХНОЛОГИЯ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ПЕРВОКЛАССНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА»

Аннотация

В статье рассматриваются способы сенсорного развития подготовительных и первоклассников с нарушением слуха. Описывается формирование представлений детей о внешних характеристиках предметов в процессе сенсорного развития, а также предлагаются упражнения для различения формы, цвета, размера и пространственного положения

предметов.

Ключевые слова: дошкольный возраст, сенсорное развитие, восприятие, ощущение, диагностическая техника, слуховые способности, психология, сенсорная сфера.

KIRISH

Ватанимиз келажаги бўлган ёшларнинг билимдонлиги, маънавий камолоти, ғоявий етуклиги давримизнинг долзарб вазифаларидандир. Бугунги кунда энг долзарб бўлган муаммолардан бири, яъни ижтимоий ҳимояга мухтож болалар билан боғлиқ муҳим вазифалар ва тизимдаги ҳолат хусусидаги масаладир. Бугун юртимиздаги ҳар бир болага давлатимизнинг барча ҳақ-ҳуқуқларини тўлиқ фойдаланадиган фуқароси сифатида қаралишини таъкидлаб ўтишимиз лозим.

Ҳукуматимиз томонидан инсон мафаатларини кўзлаш ва ҳимоялаш баробарида, жамиятимизнинг ажралмас қисми бўлган алоҳида ёрдамга мухтож қатламга жиддий эътибор қаратиб келинаётганини кузатамиз.

Эшитишида муаммолари бўлган болалар ҳаётга мослаштириш тизи-мининг илмий-методик таъминотида бевосита таъсир кўрсатган ўқитиш мазмун, махсус методларининг илмий-назарий асосларини Ф.Ф. Рау[4], С.А.Зиков, Р.М.Боскис[5], Л.П.Назарова[1], А.Г.Зикеев, Т.С.Зикова, К.Г.Коровин, И.М.Гилевич, Л.П.Носкова, Басова А.Г.[6], Егоров С.Ф. Л.А.Головчиц ишлаб чиққанлар. Шунингдек, махсус таълим тизимида алоҳида аҳамият касб этувчи эшитиш қобилиятини ривож-лантиришда сенсор жиҳатдан ва билиш фаолиятини илмий-назарий масалалари Ф.Ф.Рау, Л.В.Нейман, В.И.Бельтюков, Е.П.Кузьмичева, Е.Г.Речицкая, Э.В.Пархалина[2], Слезина, В.А. Нудельман[7] томонидан, махсус таълим муассасаларида олиб борилувчи таълим-тарбия жараёнини самарали ташкил этишнинг илмий-назарий жиҳатдан асослашган. Рус олимларидан Э.И.Леонгард, Т.В.Пелимская, Н.Д.Шматко, Л.А.Головчиц томонидан олиб борилган сўнгги йиллардаги тадқиқотлар эшитишида муаммолари бўлган болаларни ижтимоий ҳаётга эрта мослаштириш қилиш масалалари ҳал этилган.

Инсон ва атроф муҳит доимий ўзаро алоқада бўлиб, ушбу алоқадорлик турли хил: кўриш, эшитиш, тери, таъм, ҳид билиш, ҳаракат анализаторлари орқали амалга оширилади.

Эшитиш анализатори барча анализаторлар ичида энг аҳамиятлиларидан саналади. И.М.Сеченовнинг фикрича, кўпгина инсонларда эшитиш сезгилари бошқа барча сезгиларга нисбатан кучлироқ бўлади. Яъни инсон атроф-оламни англашда сезги аъзолари ичидан эшитиш анализаторини энг кўп ишга солади. Эшитиш ёрдамида атроф оламнинг турли-туман товушлари англонади.

Сенсор тарбия тафаккур ва онгни шакллантириш ҳамда ривожлантириш курили бўлиб хизмат қилади. Шундай қилиб, ғоят мураккаб ва чалкаш вазият юзага келадигани, у назарий жиҳатдан муваффақиятли ҳал қилинса-да, амалда тескари натижаларга олиб келади.[8]

Гўдак ҳаётининг биринчи ойлариданоқ турли анализаторлар (кўриш, эшитиш, тери, ҳаракатлантириш ва ҳ.к.) рецепторларидан бир пайтнинг ўзида олинадиган ахборот фазода ҳаракатланиш йўналишини топишга, ҳар хил вазифаларни бажаришга имкон берадиган кўплаб нисбий алоқаларнинг ҳосил бўлиш манбаига айланади

(М.А.Фомин, 1992; И.Ю.Горская, Л.А.Суянгулова, ДООО).

Сезиш ҳам билиш жараёнида катта аҳамиятга эга. Маълумки, сезишнинг мустақил жараён сифатида шаклланиши эшитишида камчилиги бўлган болаларда эшитадиган болаларга нисбатан секинроқ содир бўлади (Бодалев А.А[3]). Эшитадиган болалар билан эшитишида муаммоси бўлган болалар ўртасидаги сифатий фарқлар мактаб таълими давомида у ёки бу даражада сақланиб қолади (Л.В.Плюшкина; В.М.Астафьева).

Эшитишида муаммоси бўлган болалар сенсор ривожланишда орқада қолишларининг асосий сабабларидан бири уларда нутқий мулоқот ва новербал коммуникация воситаларининг (имо-ишораларнинг) йўқлиги ёки кескин орқада қолиши билан белгиланади. Кар болаларда соғлом тенгқурларига нисбатан идрок ривожланишидаги ўзига хос жиҳатлар икки-уч ёшга келиб янада аниқроқ намоён бўлади, чунки бу ёшга келиб эшитадиган болалар нутқни эгаллаган бўладилар, бу эса уларнинг сенсор ривожланишини анча тездаштиради (Л.А.Головчиц).

Шунга қарамай, боланинг сенсор ривожланишида шундай шароитлар борки, бунда сақланиб қолган анализаторлар ишдан чиққан анализатор бажарадиган функцияни ўз зиммасига олади. Эшитишида муаммолари бор болаларда товушларга бой оламни билиш имкониятини уларда мавжуд анализаторлар ёрдамида коррекциялаш учун, бунинг учун уларда қандай компенсаторлик имкониятлари борлигини аниқлаш лозим. Масалан, айрим вақт параметрларини таҳлил қилишда кар бола ҳаракат анализаторига таяниши мумкин. Тўғри, ҳаракат анализатори вақтни эшитиш анализаторидек аниқ акс эттирмайди, шундай бўлса-да, махсус таълим шароитида бундай компенсацияга имкон бор ва у катта самара келтиради (Р.М.Боскис, 1963). Бу жиҳатдан вибрацияни (тебранишни) сезиш катта аҳамиятга эга, чунки улар ўз табиатида кўра эшитиш сезгиларига яқин. Эшитишни ҳам, вибрация сезгисини ҳам шакл жиҳатдан ўхшаш кўзгатувчилар келтириб чиқаради. Вибрацияни сезиш терининг товуш тўлқинлари тебранишига, айниқса зириллаётган (вибрация қилаётган) жисмлар тебранишига таъсирчанлиги туфайли содир бўлади. Эшитишида камчилиги бор болалар, жисмоний ривожланишларидаги ўзига хос жиҳатлар туфайли, предметларнинг вибрацияланиш хусусиятлари билан кечроқ танишадилар. Бу тактиль-вибрацион сезишнинг орқада қолишига сабаб бўлади. Ваҳоланки, мана шу сезгиларга таяниб, кар болалар юқори ривожланиш даражасига эришишлари мумкин. Шунинг учун кар болалар учун мўлжалланган МТМдаги жисмоний тарбия машғулотида тезлиги, характери, ўрни ва ҳ.к. бўйича ҳар хил мураккабликдаги вибрацион сезгини идрок этишни кар болада шакллантиришга қаратилган воситалар ва методларни ўз ичига олган махсус ўқув машғулотларини олиб бориш лозим.

Боланинг сенсор ривожланиши деганда предметларнинг ташқи хусусиятлари ҳақидаги тасаввурларининг шаклланиши ва бола идрокининг ривожланиши тушунилади: предметларнинг шакллари, ранги, ҳажми, фазодаги ҳолати, шунингдек ҳиди, мазаси ва ҳ.к.ни ажратиши.

Сенсор ривожланиш, бир томондан, боланинг умумий аклий ривожланишининг пойдеворини ташқил этса, бошқа томондан, мактабгача тарбия муассасаси ва мактабда боланинг самарали таълим ва тарбия олишида муҳим ўрин эгаллайди. Бунда боланинг меҳнат фаолияти етакчи ўрин эгаллайди.[9]

Атроф олам предмет ва ходисаларини идрок этиш орқали уларни англаш

бошланади. Бошқа барча англаш шакллари – хотира, тафаккур, тасаввур идрок образлари асосида қурилади, уларни қайта ишлашнатижаси ҳисобланади. Шунинг учун нормал аклий ривожланиш идрокка тўлиқлигича таянмай намоён була олмайди. Мактабгача тарбия муассасасида болалар расм чизишга, ёпиштиришга, қуриш, ясашга ўрганадилар, табиат ходисалари билан танишадилар, математика ва савод асосларини ўзлаштира бошлайдилар. Барча соҳаларда билим ва малакага эга бўлиш, доимий равишда атрофдаги предметлар хусусиятларига нисбатан эътиборли бўлишни, уларни ҳисобга олиш ва улардан фойдаланишни талаб этади. Чунки, предметнинг расмини чизиш учун бола унинг шакл ва рангининг ўзига хослигини аниқлаши, чизилган расм билан аслининг ўхшаш томонларини кўра олиши керак.

Қуриш - яшаш предмет шаклини (кўринишини), унинг тузилишини ўрганишни талаб қилади. Болалар қисмларни фазодаги ўзаро муносабатини аниқлайдилар ва намуна хусусиятларини мавжуд материал хусусиятлари билан мослаштирадилар. Предметларнинг ташқи хусусиятларида доимий мўлжал олмай туриб, жонли ва жонсиз табиат ходисалари ҳақида ёрқин тасаввур олиш мумкин эмас. Элементар математик тасаввурларни ҳосил қилиш деганда, геометрик шакллар билан танишиш ва уларнинг турларини билиш, объектларни хажмига кура таққослаш тушунилади.

Боланинг мактабда таълим олишга тайёргарлиги унинг сенсор ривожланишига боғлиқ бўлади. Психологлар томонидан олиб борилган изланишларнинг кўрсатишича, болаларнинг таълимда (асосан 1-синфда) дуч келиши мумкин бўлган кийинчиликлари идрокнинг етарли даражада аниқ ва эгилувчан эмаслиги сабабли юз беради, натижада ҳарфларни ёзишда хатоликлар, расм чизиш ва қўл меҳнати дарсларида нарсалар ясашдаги аниқсизлик ҳолатлари учрайди.

Сенсор тарбия боланинг келажак ҳаёти учун нақадар катта аҳамиятга эга эканлигига амин бўлдик. Бу мактабгача тарбия назарияси ва амалиёти олдида мактабгача тарбия муассасасида қўллаш учун янги ва самарали таълим-тарбия воситалари ва усулларини ишлаб чиқиш вазифасини қўяди. Сенсор тарбиянинг муҳим йўналиши болада сенсор маданиятни ривожлантиришга қаратилиши керак.

Мактабгача педагогикага «сенсор маданият» тушунчаси М. Монтессори ишлари орқали кириб келди.. Бирок, унинг фикрича, бундай маданиятга эга бўлиш учун болага предметларни уларнинг шакли, ранги, хажми, ва бошқа хусусиятлари бўйича фарқлашни ўргатиш керак.

Болалар шакл, ранг, ҳид, тур каби тушунчаларга ўзларининг кундалик ҳаётларида ўйинчоқлар ва кундалик рўзғорда учрайдиган предметлар орқали тўқнаш келадилар, шунингдек, мусиқа, рассомчилик, хайкалтарошлик санъатлари намуналари билан ҳам танишадилар. Ва, ниҳоят, ҳар бир бола аввал ихтиёрсиз равишда Буларнинг барчасини ўзлаштиради. Бирок ўзлаштириш ихтиёрсиз, катталарнинг педагогик ёрдамисиз юз берса, бунда у юзаки, тўлиқ эмас булиб қолади. Мана шу ўринда сенсор тарбия - болани инсоният сенсор маданияти билан режали, тизимли равишда таништириш ёрдамга келади.[10]

Қуйида болаларни сенсор жиҳатдан ривожлантириш технологиясидан намуна бериляпти:

“Қидириб топ ва номини айт” машқи.

Мақсад: муайян ўлчамдаги ва рангдаги геометрик шаклни тез топиш малакасини мустаҳкамлаш.

Жиҳозлар: фланелеграф, ҳар хил ранг ва ўлчамдаги 10-12та геометрик шакл (доиралар, квадратлар, учбурчаклар, тўғри бурчаклар).

Қоидалар. Саволдан кейин дарҳол жавоб берилиши ва саволда кўрсатилган ҳамма белгилар (ранг, ўлчам) айтилиши керак. Шаклни тез ва тўғри кўрсата олган бола уни ўзига олади. Машқ охирида натижалар ҳисобланади ва энг кўп карточкага эга бўлган бола ғолиб деб эълон қилинади.

Ўйин хатти-ҳаракатлари қизиқарли, мусобақа руҳида кечиши керак.

Йўл-йўриқлар: фланелеграфда ҳар хил ранг ва ўлчамдаги 10-12та геометрик шакл (доиралар, квадратлар, учбурчаклар, тўғри бурчаклар) бетартиб жойлаштирилади. Аввал тарбиячи, кейин ўйинни олиб бораётган бола қолган болаларга саволлар билан муружаат қиладилар: “Ким катта доирани топди?”, “Ким кичкина кўк рангли квадратни топди” ва ҳ.к.

“Кубиклар” машқи.

Мақсад: битта ва иккита белги асосида катта-кичиклик (ўлчам), ранг идрокини ривожлантириш.

Жиҳозлар: ҳар хил катта-кичикликдаги рангли кубиклар. Пирамидалар, челақчалар, матрешкалардан ҳам фойдаланиш мумкин.

Йўл-йўриқлар: вазифа бола билан биргаликда ўйин давомида олиб бориладиган диалог шаклида бажарилади.

А. Ўйнашни яхши кўрасанми? Тўпалон қилишни-чи? Мен ҳам тўпалон қилсам бўладими? (катта одам кубикларни полга сочиб ташлайди).

Б. Менга кубикларни йиғишга ёрдам берасанми? Раҳмат. Унда менга энг катта кубикни олиб бер. Энди энг кичкинасини бер. Энди эса қизил рангли энг катта кубикни, кичкина сариқ кубикни олиб бер-чи... ва ҳ.к.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Назарова Л. П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. – М.: Владос, 2001.
2. Речицкая.Е.Г,Пархалина Э.В.Готовность слабослышащих дошкольников к обучению в школе” учебник. М.Владос, 2003.
3. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: 1983.
4. Рау Ф.Ф. Формирование устной речи у глухих детей. –М.: Педагогика, 1981. – 280 с.
5. Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушенным слухом. – М.: Просвещение, 1988. – 126 с.
6. Басова А.Г., Егоров С.Ф. История сурдопедагогики. М.:, “Просвещение”, 2004 .
7. В.А. Нудельман и др. Особенности психического развития глухого ребенка. М.:,2005
8. Л.Р.Мўминовна, Ш.М.Амирсайдова, З.Н.Мамаражабова, М.У.Ҳамидова, Д.Б.Якубжанова, .М.Джалолова, Н.З.Абидова. Махсус психология. Т.:, “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамяти нашриёти”. 2013
9. С.М.Пулатова . FEATURES OF DIAGNOSING THE LEVEL OF SENSORY DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT, European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 5, 2020 ISSN 2056-5852.2020.
10. С.М.Пулатова .Эшитишида нуқсонли бўлган ўқувчиларни сенсор тарбияси, “Бола ва замон” илмий методик журнал.4 сон.2019 йил.